

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

ish olib borishga e'tibor qaratish samarali natija beradi. Bu borada shuni aytish kerakki, XX asr oxiriga kelib barcha rivojlangan mamlakatlarda eski usuldagi ta'lim tizimiga tanqidiy qarashlar kuchaydi. Barchani bir hil usulda, bir xil qarash bilan o'qitilishiga e'tirozlar ko'paydi va bu eng avvalo, iqtidorli va iste'dodli o'quvchilar bilan ishlash masalasiga qaratildi. Kelajakda kashfiyotlar qiluvchi, ijod bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning umumiy ma'lumotlar bilan chegarlanuvchi ta'lim jarayoni qiziqitirmay qo'ydi. "Umumta'lim maktablarida ham iqtidorlilarga malakali pedagogik, psixologik yondashuv asosida yakka tartibda, qo'shimcha e'tibor va yangicha yondashuv bilan ish olib borilishiga talab oshdi. Bu talab oliy ta'lim muassasalarida ham kuchaydi va iqtidorlilar ta'lim jarayonida o'ziga xos yondashuvni, yangicha bilimni kutmoqda. Bu talabni qondirishda esa:

- iqtidorli va qobiliyatli talabalarning muammolarini aniqlash;
- pedagoglarning iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'yicha psixologik, pedagogik va uslubiy tayyorgarligi yetarli darajada bo'lishi;
- iqtidorli va qobiliyatli talabalar bilan ishlash uslubiyati (metodikasi)ning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi" [9].

Har bir yoshni – ulkan maqsadlar bilan izlanishlar olib borayotgan, kashfiyotlar qilishga intilayotgan iqtidorli, iste'dodli farzandlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni, ularga barcha imkoniyatlar yaratishni yangi davr talab etmoqda. Bu talabni bajarish, ado etishda esa pedagoglarimiz faol, tashabbuskor bo'lishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi Qarori. "Xalq so'zi" 190-son, 2023-yil, 12-sentyabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqi. "Xalq so'zi" 197-son, 2023-yil, 20-sentyabr.
3. Boldirev N.I. Sinf rahbari. - T.: "O'qituvchi", 1976. 70-b.
4. Агафонова Э., Писанко М. Одаренный студент: Миф или реальность <https://serdobinzewa.wixsite.com/darfp/--1-cw1w>.
5. Якина Ю.И. Подготовка родителей младших школьников к взаимодействию с одаренным ребенком: Автореф. дисс.кан. пед.наук. – Ижевск, 2011. 3-с.
6. Маланина Н.А. Современные подходы к работе с одарёнными детьми. - Республика Чувашия. 2018 <https://urok.1sept.ru/articles/670373>
7. Агафонова Э., Писанко М. Одаренный студент: Миф или реальность <https://serdobinzewa.wixsite.com/darfp/--1-cv1v>.
8. Ражабов О.Х. Таълим жараёнида иқтидорли ўқувчилар билан ишлаш дастурларининг афзалликлари. <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/9168/6474>
9. Тарантей В.П., Хацкевич Г.А. Одаренный студент в вузе: вопросы преемственности школьного и вузовского образования. Белоруссия <https://elib.grsu.by/katalog/166984-367502.pdf>

УДК: 8-1751

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

<https://zenodo.org/records/17070883>

Худойбердиева Муаззам Зайнобидиновна

Андижанский областной центр педагогического мастерства

Аннотация. Данная статья посвящена двойственной природе языка, который существует как в сфере внешнего общения, так и во внутреннем мире человека. Проводится анализ языка не только как средства коммуникации, но и как ключевого механизма для внутреннего мышления, самоосознания и построения индивидуальной картины мира. В работе выделяется взаимозависимость социальной и когнитивной функций языка, а также их взаимное влияние.

Затрагиваются темы языковой субъективности, механизмов индивидуального смыслообразования и роли внутренней речи в мыслительных процессах. Исследование опирается на междисциплинарную базу, включая лингвистику, психологию и философию языка. Основной вывод заключается в том, что язык является не только социальным феноменом, но и определяющей внутренней когнитивной реальностью, влияющей на восприятие и поведение личности.

Ключевые слова: *общение, философия языка, природа языка, языковая личность, ключевой механизм внутреннего мышления, внутренняя речь, язык как социальный феномен.*

Annotatsiya. *Ushbu maqola tashqi aloqa sohasida ham, insonning ichki dunyosida ham mavjud bo'lgan tilning ikki tomonlama tabiatiga bag'ishlangan. Til nafaqat muloqot vositasi, balki ichki fikrlash, o'z-o'zini anglash va dunyoning individual rasmini qurishning asosiy mexanizmi sifatida ham tahlil qilinadi. Maqolada tilning ijtimoiy va kognitiv funktsiyalarining o'zaro bog'liqligi, ularning o'zaro ta'siri ko'rsatilgan. Lingvistik sub'ektivlik, individual ma'noni shakllantirish mexanizmlari va fikrlash jarayonlarida ichki nutqning roli, mavzulari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot fanlararo asosga, jumladan, tilshunoslik, psixologiya va til falsafasiga asoslangan. Asosiy xulosa shundan iboratki, til nafaqat ijtimoiy hodisa, balki shaxsning idroki va xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi hal qiluvchi ichki kognitiv voqelikdir.*

Kalit so'zlar: *aloqa, til falsafasi, tilning tabiati, lingvistik shaxs, ichki tafakkurning asosiy mexanizmi, ichki nutq, til ijtimoiy hodisa sifatida.*

Abstract. *This article is devoted to the dual nature of language, which exists both in the sphere of external communication and in the inner world of man. Language is analyzed not only as a means of communication, but also as a key mechanism for internal thinking, self-awareness and the construction of an individual picture of the world. The work highlights the interdependence of the social and cognitive functions of language, as well as their mutual influence. The topics of linguistic subjectivity, mechanisms of individual meaning formation and the role of inner speech in thought processes are touched upon. The study is based on an interdisciplinary base, including linguistics, psychology and philosophy of language. The main conclusion is that language is not only a social phenomenon, but also a determining internal cognitive reality that influences the perception and behavior of an individual.*

Keywords: *communication, philosophy of language, nature of language, linguistic personality, key mechanism of internal thinking, internal speech, language as a social phenomenon.*

Язык представляет собой не только средство общения, но и фундамент внутреннего мира человека, оказывая влияние на его восприятие и мышление. Он выполняет двойную функцию: служит инструментом межличностного взаимодействия и одновременно является неотъемлемой частью внутренней психической жизни.

Язык формирует как общее коммуникативное пространство, так и индивидуальное поле личного осмысления и мышления.

Идея разграничения «языка» и «речи» впервые была предложена и глубоко разработана швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром, стоявшим у истоков современной лингвистики. Он утверждал, что для корректного исследования языка как научного объекта необходимо проводить четкое разделение между языком как системой знаков и речью как формой их использования. Параллельно, Вильгельм фон Гумбольдт также акцентировал внимание на различии языка и речи, исходя из выявленного им противоречия между их индивидуальным и общественным проявлением.

С точки зрения структурной лингвистики, язык трактуется как уникальная знаковая система. В то же время, младограмматическая школа, напротив, рассматривала язык как явление врожденное и передающееся по наследству. Представители функционального подхода в лингвистике, в свою очередь, акцентируют внимание на ключевой роли языка как основного инструмента человеческой коммуникации.

Можно отметить, что язык издавна становился предметом анализа многочисленных научных течений. Он тесно переплетен с мышлением: эти две сущности взаимозависимы и не могут функционировать изолированно. Отсутствие мысли лишает смысла любое действие, а язык служит средством её выражения вовне.

Язык представляет собой организованную систему символов, в которой действуют определённые законы. Употребляемые в речи слова отражают как индивидуальное, так и общественное мышление. Различия в способах мышления влияют на выбор слов, их последовательность в предложении, синтаксические конструкции и способы выражения эмоциональной окраски. Эти речевые проявления могут зависеть как от внутренних, так и от внешних факторов. В то же время процесс кодирования мысли в речь формируется под влиянием мышления и основан на многовековом опыте человеческой практики.

Взаимосвязь человека с окружающей действительностью способствует формированию целостного представления о мире, развитию мировосприятия, а также моделированию специфической системы знаний, которая в философско-лингвистической парадигме обозначается как картина мира.

Картина мира представляет собой концептуализированную модель действительности, отражённую в сознании человека посредством языковых средств. Язык, в данном контексте, выступает не только как средство общения, но и как универсальный механизм хранения, передачи и реконструкции знаний о внешнем и внутреннем мире. Он служит инструментом осмысления действительности, формируя когнитивные структуры, на основании которых осуществляется интерпретация окружающей среды [1].

Именно благодаря языку человек способен зафиксировать культурные, исторические и ментальные особенности восприятия реальности. В связи с этим язык становится объектом пристального изучения со стороны психолингвистики и когнитивной лингвистики, поскольку позволяет выявить закономерности взаимодействия мышления, сознания и вербальной репрезентации знаний.

Проблематика личности и языковой личности на протяжении длительного времени привлекает внимание исследователей в различных областях гуманитарного знания. Языковая личность как объект научного анализа представляет собой междисциплинарное явление, изучаемое в рамках психолингвистики, когнитивной лингвистики, гендерной лингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии.

Современные подходы трактуют языковую личность как сложный феномен, сочетающий в себе психологические, когнитивные, социокультурные и коммуникативные характеристики субъекта речи. Она формируется в процессе овладения языком и функционирует в системе общественных и культурных координат, отражая как индивидуальные, так и коллективные особенности мышления, восприятия и поведения.

Языковая личность представляет собой не только коммуникативный механизм, но и культурно-психологическую структуру, через которую реализуется мировоззренческая, ценностная и идентификационная составляющая субъекта.

Ю.Н. Караулов в своей концепции подробно анализирует лингвокогнитивную структуру языковой личности, предлагая трёхуровневую модель её организации.

Первый уровень — вербально-семантический — отражает владение системой языка на уровне лексики, грамматики и синтаксиса. Для носителя языка данный уровень характеризует способность к использованию языковых средств в соответствии с нормами, а для исследователя — представляет собой традиционное описание механизмов выражения значений.

Второй уровень — когнитивный — включает в себя систему знаний, представлений, концептов и индивидуальных ассоциаций, формирующих когнитивное содержание сознания личности. На этом уровне проявляется способность человека к осмыслению, интерпретации и категоризации окружающей действительности посредством языка.

Третий уровень — прагматический — отражает целевые установки, коммуникативные намерения, мотивационные и ценностные ориентации личности. Он фиксирует отношение говорящего к действительности, его речевые стратегии, выбор речевого поведения в конкретных ситуациях общения [2].

Модель языковой личности по Ю.Н. Караулову представляет собой интегративную структуру, в которой язык и мышление взаимосвязаны и опосредованы социальными, культурными и психологическими факторами.

Языковая личность как субъект коммуникации представляет собой единство индивидуальных, когнитивных и речевых характеристик, реализуемых в процессе речевой деятельности.

Говорящий человек не просто использует язык как средство общения, но выступает в качестве активного участника коммуникации, обладающего определённой стратегией и тактикой взаимодействия. В этом контексте различаются несколько аспектов его проявления:

как человек говорящий, он осуществляет речевую деятельность, опираясь на систему языка;

как языковая личность, он формирует и выражает мысли, отражающие индивидуальные и социокультурные особенности восприятия мира;

как речевая личность, он реализует себя в конкретных коммуникативных ситуациях, выбирая адекватный репертуар языковых и речевых средств.

Языковая личность выступает не только носителем языка, но и субъектом, способным к целенаправленному, ситуативно обусловленному и стратегически организованному использованию языковых ресурсов. Это позволяет говорить о наличии у говорящего коммуникативной компетенции, включающей не только знание языка, но и умение применять его в соответствии с коммуникативными целями, нормами и контекстами общения.

В этом плане особо выделяется психолингвистический аспект в условиях двуязычия.

Влияние двуязычия на когнитивные процессы представляет собой одну из ключевых проблем в сфере психолингвистических исследований.

Современные научные подходы рассматривают двуязычие как фактор, оказывающий значительное влияние на функционирование когнитивной системы. Особое внимание уделяется взаимодействию двух языков в сознании билингва, а также механизмам их усвоения, хранения, переработки и актуализации в процессе речевой деятельности.

Психолингвистический анализ подчеркивает, что двуязычие не является просто параллельным владением двумя языковыми кодами, а формирует специфическую когнитивную архитектуру, в которой оба языка динамически взаимодействуют. Это взаимодействие сопровождается активацией множества нейрокогнитивных процессов, таких как переключение внимания, контроль интерференции, когнитивная гибкость и развитие метаязыкового сознания.

Кроме того, двуязычие способствует формированию уникальных черт мышления, восприятия и коммуникативного поведения, отражающих более широкий спектр культурных, лингвистических и психологических влияний. Билингвы демонстрируют высокую степень адаптивности в речевой деятельности, что делает их объектом особого интереса для психолингвистики, когнитивной науки и нейролингвистики.

Язык как реальный феномен проявляется не только во внешнем коммуникативном поведении, но и во внутреннем восприятии окружающего мира, выступая средством его осмысления и концептуализации.

Современные лингвистические исследования подчеркивают, что язык тесно связан с когнитивной деятельностью человека, способствуя формированию индивидуального мировидения. В связи с этим возникает ряд теоретических концепций, сосредоточенных на изучении языковой личности — как сложного феномена, сочетающего способности к порождению, интерпретации и оценке речевых произведений.

Лингвисты рассматривают языковую личность как субъекта, способного создавать и понимать тексты различной степени сложности, адекватно функционирующего в разнообразных коммуникативных ситуациях. Особое внимание уделяется диалогической форме общения, поскольку именно в ней, как отмечает О.С. Иссерс, наиболее ярко проявляются индивидуальные особенности речевой личности.

Коммуникативное поведение в условиях диалога демонстрирует уровень языковой компетенции — совокупности знаний, навыков и стратегий, необходимых для эффективного общения. Языковая компетенция, в свою очередь, служит важным индикатором когнитивных, социокультурных и личностных характеристик индивида.

Язык становится не только средством общения, но и способом манифестации внутреннего мира человека.

В XX веке речь всё более осознаётся как сложный и многогранный феномен, исследованием которого занимаются различные науки: лингвистика, психология, социология, философия и др. Многоплановость речевых процессов обусловила необходимость комплексного подхода к их изучению. Особенно в последние десятилетия становится очевидной потребность во вспомогательных дисциплинах, призванных анализировать речевое поведение с учётом разнообразия точек зрения, нередко противоположных по своей природе [3].

Активное развитие получили теоретические исследования, направленные на выявление глубинных механизмов порождения, восприятия и интерпретации речи. Это привело к формированию новых лингвистических направлений, среди которых особое место занимает психолингвистика — область знания, находящаяся на стыке лингвистики и психологии, изучающая речевую деятельность как проявление когнитивных и коммуникативных процессов. Теоретическая база психолингвистики, сформированная на основе междисциплинарных подходов, позволяет глубже понять

природу языка и речи, их функционирование в индивидуальном и социальном контекстах.

Психолингвистика до недавнего времени воспринималась преимущественно как область экспериментального анализа речевой деятельности, направленного на выявление механизмов восприятия, порождения и понимания речи. Однако в современном научном дискурсе всё чаще подчёркивается, что психолингвистика представляет собой целостную, интегративную дисциплину, объединяющую данные лингвистики, психологии, нейронаук и когнитивистики. Такая многоплановость требует рассмотрения внутреннего единства понятийного аппарата и теоретических оснований данной науки.

Одной из ключевых теорий, оказавших существенное влияние на развитие психолингвистики, стала модель трансформационной грамматики, разработанная Н. Хомским. Его концепция внутренней (глубинной) структуры языка, универсальной грамматики и врождённого языкового механизма положила начало переосмыслению представлений о целостности речевого акта и природы языкового сознания. По мнению Хомского, структура языка не может быть сведена к поверхностным коммуникативным реакциям — за ней стоит когнитивная система, тесно связанная с мышлением и концептуализацией мира.

В свете этих идей концепт целостности в психолингвистике приобретает особую значимость. Он рассматривается не просто как структурная связность речевого поведения, а как взаимопроникновение смыслов, когнитивных и семантических слоёв, отражающих глубинные механизмы языкового сознания. Именно это понимание вступает в диалог с различными психологическими моделями, где язык трактуется как динамическая система, формируемая в ходе взаимодействия восприятия, памяти, эмоций и опыта.

В современной психолингвистике происходит сближение экспериментального и теоретического подходов. Авторские модели речи всё чаще строятся не на поведенческих реакциях, а на анализе семантической глубины, прагматической функции и внутренней целостности речевого действия. Это открывает новые перспективы в изучении языка как сложной психо-когнитивной системы, требующей междисциплинарного подхода и новой философии исследования.

Говоря об американском направлении в развитии психолингвистики, необходимо отметить, что именно в рамках этой школы активно разрабатывается теория так называемой «психологизации» языковых процессов. В центре внимания американских учёных находится изучение языкового поведения как формы когнитивной активности, в которой языковые структуры рассматриваются с точки зрения их порождения, восприятия и обработки в сознании говорящего.

Психолингвистические исследования в США во многом опираются на идеи трансформационной грамматики, предложенной Н. Хомским. Однако при этом подход трансформационизма по своей сути не связан напрямую с классической психологической традицией, а носит скорее лингвоцентричный характер. Несмотря на это, в американской психолингвистике формируется модель, сочетающая элементы когнитивной психологии и структурной лингвистики, что позволяет рассматривать трансформационную теорию как одну из возможных психолингвистических моделей.

Таким образом, американское направление в психолингвистике демонстрирует тенденцию к интеграции лингвистических и психологических подходов, где «психологизация» языка выступает как концептуальная рамка для анализа процессов речевой деятельности. Эта модель, несмотря на свою специфику, несомненно, занимает важное место среди современных психолингвистических теорий.

Список литературы:

1. Богданович Г.Ю. Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии. М.: Флинта. Наука., 2017. Стр.307.
2. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. М.: Флинта. Наука., 2004. Стр.293.
3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М.: Флинта., 2018. Стр.293.

УДК: 8-1751

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

<https://zenodo.org/records/17070889>

Акбарова Севара Кабулджановна

Андижанский областной центр педагогического мастерства

Аннотация. *Статья посвящена анализу роли ключевых культурных понятий (концептов) как индикаторов менталитета народа и фундаментальных элементов его языковой картины мира. В работе исследуются особенности формирования концептов в различных культурах, а также их связь с национальными ценностями, историческим опытом и спецификой мышления. Особое внимание уделяется способам фиксации концептов в языке — через лексику, фразеологизмы и поговорки — и их значению для передачи культурной информации из поколения в поколение. Делается вывод, что концепты не только организуют мировоззрение носителей языка, но и выступают важным инструментом межкультурной коммуникации, способствуя пониманию уникального мировосприятия других народов.*

Ключевые слова: *лингвокультурология, концепт, менталитет, ментальность, языковой компонент, языковая картина мира, языковая личность, межкультурная коммуникация.*

Annotasiya. *Maqola asosiy madaniy tushunchalarning xalq mentalitetining ko'rsatkichlari va uning dunyoning lingvistik rasmining asosiy elementlari sifatidagi rolini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda turli madaniyatlarda tushunchalarning shakllanish xususiyatlari hamda ularning milliy qadriyatlar, tarixiy tajriba va tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Tildagi tushunchalarni - lug'at, frazeologik birliklar va maqollar orqali aniqlash usullari va ularning madaniy ma'lumotlarni avloddan-avlodga yetkazishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor beriladi. Tushunchalar nafaqat ona tilida so'zlashuvchilarning dunyoqarashini tartibga solibgina qolmay, balki boshqa xalqlarning o'ziga xos dunyoqarashini tushunishga yordam beradigan madaniyatlararo muloqotning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *tilshunoslik, kontseptsiya, mentalitet, mentalitet, til komponenti, dunyoning til tasviri, til shaxsi, madaniyatlararo muloqot.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the role of key cultural concepts as indicators of the mentality of the people and fundamental elements of its linguistic picture of the world. The work examines the features of the formation of concepts in various cultures, as well as their connection with national values, historical experience and the specifics of thinking. Particular attention is paid to the methods of fixing concepts in language - through vocabulary, phraseological units and proverbs - and their importance for the transmission of cultural information from generation to generation. It is concluded that concepts not only organize the worldview of native speakers, but also act as an important tool for intercultural communication, facilitating an understanding of the unique worldview of other peoples.*

Key words: *linguacultural studies, concept, mentality, mentality, language component, language picture of the world, language personality, intercultural communication.*

